

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

SUV RESURLARI, ULARNI MUHOFAZA QILISH VA ULARDAN OQILONA FOYDALANISH

Erdonova Mahliyo Mustaqulovna

Navoiy davlat pedagogika instituti aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi
(biologiya) mutaxassisligi magistratura talabasi

P.f.n. **B.Ye. Jumaboyev**

Annotatsiya. Ushbu maqolada tirik organizmlar uchun suvning tutadigan orni, suv resurslari va ulardan xalq xojaligida foydalanish, suvni ifloslovchi manbalar, suvdan oqilona foydalanish va oqava suvlarni tozalash usullari to'g'risida tushunchalar berilgan.

Kalit so'zlar: suv resurslari, ifloslantiruvchi moddalar, tirik hujayralar, koatservant tomchilar, tirik to'qimalar, ko'p hujayrali organizmlar

Kirish

Suv tabiatda keng tarqalgan bebaho boylik bolib, u tiriklikning asosidir. Binobarin, dastlabki tirik hujayra koatservat tomchilari sifatida suv muhitida paydo bolgan va evolyutsion taraqqiyot jarayonida ulardan suvda yashovchi bir va kop hujayrali organizmlar kelib chiqqan. Yer yuzidagi biror tirik organizm suvsiz yashayolmaydi, chunki undagi toqimalarning asosiy qismini suv tashkil qiladi. Masalan, 18 yoshdan 50 yoshgacha bolgan kishilarning organizmida gavda ogirligining 61% ni suv tashkil qiladi. Ayollarda, semiz kishilarda va keksalarda bu korsatkich biroz pastroq boladi. Odam tanasidagi suvning 70% hujayra

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

protoplazmasini, 23% toqimalararo suyuqlikni, qolgan 7% esa qon plazmasini hosil qiladi. Organizmda suvning bir yola 10% ga kamayishi odamni ogir ahvolga solib qoyadi, uning 20-25% ga kamayishi esa kishini halok qiladi. Suv ayniqsa suvda yashovchi hayvonlar tanasida kopdir. U, masalan, medozada gavda ogirligining 99,7% ni tashkil qiladi.

Mana shu ma'lumotlarning ozigina «suv – hayot manbaidir» degan iboraning qanchalik haqqoniyligini korsatib turibdi. Odam organizmi oz hayotiy jarayonlarini amalga oshirishi uchun sutkasida ortacha 2,5 l. suvni qabul qiladi va uni oz toqimalaridan otkazib, chiqarib yuboradi. Jumladan 400 m litr suv nafas chiqarish jarayonida suv bugi holatida chiqariladi. Organizmdagi koproq suv (1,5 litrga yaqin) siydik va hojat bilan chiqariladi, qolgani ter bezlari orqali chiqariladi.

Odam va hayvon organizmi bir qism suvni endogen yol bilan ozi ishlab chiqaradi. Masalan, organizmdagi 100g. yogning parchalanishida 107 ml, 100g. uglevod parchalanishda esa 55 ml suv ajraladi. Qurgoqchilik sharoitiga moslashgan hayvonlarning suvsizlikka chidab yashayolishi ana shu endogen suvlarning ajralishiga asoslangan. Shuning uchun ham sahrodagi hayvonlar – tuya, yumronqoziq, qumsichqonlar uzoq muddat suv ichmasdan yashayoladi, avstraliya sichqonlari esa umr boyi suv ichmasdan endogen suv hisobida yashaydi.

Tirik organizmlarda kechadigan barcha hayotiy jarayonlar suvning ishtirokida suyuqlik muhitida kechadi. Chunonchi, qabul qilingan ozuqa mahsulotlari hamda kislorodning parchalanishi va ularning toqimalarga yetkazib berilishi hamda toqimalarda hosil bolgan chiqindilarning tashqi muhitga chiqarib tashlanishi kabi murakkab biokimyoviy va biofizik jarayonlar suv yordamida amalga oshadi.

Yerda hayotning asosi yashil osimliklarda kechadigan fotosintez jarayonidir. Bu

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

jarayonda suv asosiy xomashyo vazifasini o'taydi. Fotosintezda quyosh nuri ta'sirida suv vodorod va kislorodga ajraladi. Ajralgan kislorod erkin molekula holda tabiatga chiqariladi, vodorod esa karbonat angidrid bilan birikib, katta ichki energiya zapasiga ega bolgan organik birikmalarni hosil qiladi. Shu asnodan tirik mavjudotlar uchun oziqlanish va nafas olish sharoiti yaratiladi.

Suvning yana bir muhim xususiyati, unda issiqlik sigimining yuqoriligidadir. Suvning issiqlik sigimi yogochnikidan 2 baravar, qumnikidan 5 baravar, temirnikidan 10 baravar va havonikidan 3200 baravar yuqori. Demak, 1 m³ suv 10 ga soviganda 3200 m³ havoni 10 ga ilitadi. Ozining bu xususiyatiga kora suv biosferada, shu jumladan odam organizmida haroratni motadillashtirib turadi. Atmosferadagi suv buglari quyosh radiatsiyasini filtrlab, uning haroratini 80% ga yutadi va bu haroratni sutkaning quyoshsiz paytlarida sarflaydi.

Shu asosda kun va tunning, yoz va kishning harorati ortasidagi farq kamaytiriladi. Bundan tashqari yer yuzidagi suvliklar va ulardan kotarilayotgan suv buglari yerda iqlim hosil qilishi, mintaqalarning iqlimi orasida ozaro bogliqlik bolishini ta'minlaydi.

Tabiatda suvning qattiq, suyuq va gazsimon holatlarda bolishi uning biosferada keng tarqalishiga imkon beradi. Atmosferaning yuqori qatlamlaridan tortib yerning chuqur qavatlarigacha, baland tog choqqilaridan to chuqur dengiz va okeanlargacha hamma yerda suv muhitini uchratish mumkin. Biosferadagi suv resurslarining zahirasi juda katta bolgani holda, ularning 94% okean suvlariga togri keladi. Bu suvlar ota shorligi sababli ulardan amalda kam foydalaniladi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Chuchuk suvlar zahirasi uncha kop bulmay, uning umumiy hajmi 28,25 km. kubga teng. Bu gidrosferaning atigi 2% ni tashkil qiladi xolos (jadval).

Gidrosferaning qismlari	Chuchuk suvning hajmi (km.kub)	Chuchuk suvning umumiy hajmiga nisbati, (%)
Muzlilar	24 000 000	85
Yr osti suvlari	4 000 000	14
Ko`llar va suv omborlari	155 000	0,6
Tuproqdagi namlik	83 000	0,3
Atmosferadagi suv bug`lari	14 000	0,05
Daryo suvlari	1200	0,04

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Jami:	28 253 200	100,
		0

Jadvaldagi ma'lumotlardan korinishcha chuchuk suvning katta zahirasi tabiiy muzliklarda toplangan. Bu suv zahiralaridan ham amalda kam foydaniladi. Keyingi paytlarda suv tanqis bolgan hududlarga yirik muz bolaklarini kochirib kelish fikrlari paydo bolmoqda. Masalan, kattaligi 1 x 0,5 km. bolgan muz bolagini Antarktidadan Yaqin Sharqning qurgochil sohillariga okean orqali sudrab kelish kozda tutilmoqda. Lekin bu hozircha faqat kelajak rejasi sifatida qolmoqda. Bu ish amalga oshgan taqdirda ham u bu yerlardagi suv tanqisligini uzil-kesil hal qilmaydi.

Yer osti suv zahiralari ham talaygina – 23,4 mln km.kub. Lekin ularning foydalanish mumkin bolgan qismi bor-yogi 4 mln. km. kub bolib, ulardan ham amalda kam foydalaniladi.

Inson uchun kundalik hayotda bevosita foydalaniladigan chuchuk suv - bu daryo suvlari bolib, ularning zahirasi juda kam - bor-yogi 1200 km.kub. yoki chuchuk suv zahirasining 0,04% ni tashkil qiladi. Buning ustiga mavjud daryolar qit'alar boylab notekis joylashgan: dunyo aholisining 70% yashaydigan Yevropa va Osiyo qit'alarida jami daryo suvining 39% joylashgan, xolos.

Xulosa:

Keyingi yillarda Ozbekistonda aholini markazlashgan tartibda quvurlar orqali ichimlik suvi bilan ta'minlashga katta e'tibor berilmoqda. Shu maqsadda 1990-1994 yillar davomida 13,5 ming km. suv quvurlari tortildi. 1990 yilda shahar aholisining 81% va qishloq aholisining 52% markazlashgan tartibda ichimlik suvi bilan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ta'minlangan bolsa, bu korsatkich 1994 yilda shaharliklar uchun 84% va qishloq ahli uchun 58,9% ni tashkil qildi. Uzunligi 210 km.ni tashkil qilgan Damxoja-Buxoro suv quvurining ishga tushirilishi Zarafshon vohasining quyi qismida yashayotgan xalqlarni sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash muammosini birmuncha hal qildi. Yer osti suvlarining foydalanilmay qolayotgan zahirasi mavjudligi kelajakda xalqning toza ichimlik suviga bolgan talabini qondirishda muhim o`rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Yaxontov V. V ., O`rta Osiyo qishloq xo`jaligi o`simliklari va mahsulotlari zararkunandalari va buularga qarshi kurash, T., 1953;

Selskoxozyaystvennaya entomologiya, M., 1976;

Pospelov S.M., O`simliklarni himoya qilish, T., 1978;

O`zbekiston Respublikasida ishlatish uchun ruxsat etilgan o`simliklarni himoya qilish vositalari ro`yxati, T, 2003. Sulton Alimuhamedov, Murodjon Rashidov.

